

Kontakt und Services

Unterstützung für Ihre Forschung

Forschungsdaten managen

Von der Erhebung bis zur Archivierung

SCHULUNG UND BERATUNG

- Erstellung von Datenmanagementplänen
- Recherche nach Forschungsdaten
- Unterstützung bei der Datenorganisation
- Datenkuration und Metadatenmanagement
- Publikation von Forschungsdaten
- Nutzung von Persistenten Identifikatoren
- Auswahl von Lizenzen

- Workshops
- Coffee Lectures
- Seminare
- Sommerschulen

- Rechtliche Themen im Forschungsdatenmanagement
- Forschungsnahe Dienste

Annette Strauch, M.A.
Forschungsdatenmanagement
UB Hildesheim
Stiftung Universität Hildesheim
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim

annette.strauch@uni-hildesheim.de

„Qualitätsgesicherte Forschungsdaten bilden einen Grundpfeiler wissenschaftlicher Erkenntnis und können [...] Grundlage weiterer Forschung sein. Die nachhaltige Sicherung und Bereitstellung von Forschungsdaten dient daher nicht nur der Prüfung früherer Ergebnisse, sondern in hohem Maße auch der Erzielung künftiger Ergebnisse.“

Aus der Präambel der „Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, 2010.

► FORSCHUNGSDATEN

sind alle Daten, die im Zuge eines wissenschaftlichen Vorhabens z. B. durch Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen entstehen (DFG 2009).

► FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT

FDM ist die systematische Handhabung dieser Daten über den gesamten **Datenlebenszyklus** hinweg. Dieser reicht von der Erhebung, über die Auswertung, (Weiter-)Verarbeitung hin zur Archivierung und ggf. Veröffentlichung der Daten.

► FÖRDERMITTEL

Zur Bewilligung von **Drittmitteln** wird der Nachweis eines strukturierten Datenmanagements während und nach Abschluss des Forschungsprozesses immer wichtiger.

► VORTEILE: FDM...

- verringert die Gefahr von Datenverlust
- macht Daten verfü- und nachnutzbar
- verhindert „Datenflut“
- fördert die Umsetzung ethischer Standards und Grundsätze der Guten Wissenschaftlichen Praxis
- schafft Rechtssicherheit
- verbessert den Datenaustausch innerhalb von Forschungsgruppen (z.B. Datenübergabe zwischen Doktorandengenerationen)

SIND IHRE FORSCHUNGSDATEN FAIR?

Findable

Ihre Forschungsdaten sind auffindbar und zitierfähig.

Accessible

Ihre Forschungsdaten sind zugänglich.

Interoperable

Ihre Forschungsdaten sind technisch nachnutzbar (Formate, Software).

Re-useable

Ihre Daten sind verständlich und können wiederverwendet werden

...weitere Infos auf forschungsdaten.info